

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529284>
УДК 619:616-006.446:636.2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЛЕЙКОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

С.С. Дикунина,
нс

Т.В. Миллер,
внс, к.б.н.,

(ФГБНУ) Дальневосточный зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт,
675005, Амурская область, Благовещенск, ул. Северная, 112, 4162 52-21-19,
49-11-87,
E-mail: dalznvilabvirus@mail.ru

Аннотация: По результатам проведенных исследований по лейкозу крупного рогатого скота в Дальневосточном федеральном округе установлено, что происходит нарастание эпизоотического процесса по интенсивности и экстенсивности. На фоне стабилизации вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) у животных наблюдается тенденция снижения заболеваемости. Для реализации потенциала и здоровья животных, необходимо полноценное и сбалансированное питание, грамотная организация с высшей квалификацией специалистов и опытом работы с животными.

Ключевые слова: борьба, лейкоз, Дальний Восток, крупный рогатый скот

MEASURES TO COMBAT LEUKEMIA IN BIRD LEUKEMIA

S.S. Dikunina,
Researcher

T.V. Miller,

leading researcher, Candidate of biological sciences,
(FGBNU) Far Eastern Zonal Research Veterinary Institute,
675005, Amur region, Blagoveshchensk, st. North, 112, 4162 52-21-19, 49-11-87,
E-mail: dalznvilabvirus@mail.ru

Annotation: According to the results of studies on cattle leukemia in the Far Eastern Federal District, it was established that an increase in the epizootic

process in terms of intensity and extensiveness is taking place. Against the background of stabilization of the bovine leukemia virus (VLVR) in animals, there is a tendency to reduce the incidence. To realize the potential and health of animals, you need a full and balanced diet, a competent organization with the highest qualifications of specialists and experience in working with animals.

Keywords: fight, leukemia, Far East, cattle

Введение.

В России выросло бесконтрольное перемещение животных и перевозок животноводческой продукции в больших масштабах. Мониторинг представляет комплексную систему наблюдений, оценок и прогнозов изменений эпизоотической ситуации. В настоящее время существуют проблемы в осуществлении ветеринарно-санитарного контроля, в организации и проведении профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Лейкемия это заболевание сдерживающие развитие племенного дела снижающий интерес в отраслях животноводства и скотоводства частности. В случае необходимости допускают передержку больных животных [1].

Лейкоз крупного рогатого скота болезнь вирусной природы является хронической. Болезнь может протекать бессимптомно и проявляется в кровяных органах и тканях с лимфоцитозом [2].

Показана возможность преодоления заразным агентом. Определено сходство нуклеотидной последовательности белков вируса лейкоза крупного рогатого скота и вируса Т-клеточного лейкоза человека (HTLV). Животные, инфицированные вирусом лейкоза, имели молочную продуктивность на 12,7 % и содержание жира в молоке на 0,09 % ниже, чем серонегативные [3, 4].

Исходными материалами для выведения показателей проявления эпизоотического процесса в регионе служат данные о числе неблагополучных пунктов, инфицированных, заболевших и вынужденно убитых животных, а также о количестве населенных пунктов и численности крупного рогатого скота из журналов и отчетов ветеринарных служб регионов. Особую значимость приобретает усовершенствование планов мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза, которые должны разрабатываться с учетом данных, полученных в результате предварительно проведенных мониторинговых исследований эпизоотической ситуации по лейкозу. Лейкоз чувствителен к температурным воздействиям. При температуре 56° он инактивируется в течение 15-30 минут, при t-60° – 1 минуты, в молоке при подогревании до 74° – за 17 секунд. Молоко и мясо, полученное от больных животных, представляет определенную опасность для человека, так как содержит метаболиты, обладающие выраженным

канцерогенным действием. В жидком азоте лимфоциты, зараженные вирусом, сохраняют инфицированность в течение нескольких лет [5, 6].

Существуют пути изучения вируса лейкоза: вертикальный, от матери плоду, и горизонтальный, от одного животного другому. Вертикальный путь менее распространен в эпизоотическом процессе. Инфицированность телят, родившихся от инфицированных вирусом лейкоза коров, не превышает 5-10 %. Горизонтальный путь передачи ВЛКРС основной в эпизоотическом процессе [7].

Прогрессирующая гиперплазия в кроветворных органах носит необратимый патологический характер. Для успешной борьбы с данной инфекцией требуются наиболее полные и объективные эпизоотологические сведения необходимые для разработки научно-обоснованной системы оздоровления хозяйств в зависимости от степени инфицированности. При лейкозе, как и при других инфекциях, существует взаимно-связь между инфекционным и эпизоотическим процессами [8-10].

Инфекционный процесс характеризуется стадийным течением. Реакция взаимодействия ВЛКРС с макроорганизмом претерпевает инкубационную стадию, стадию бессимптомного вирусоносительства, гематологическую и опухолевую [11].

Процесс эпизоотии может развиваться в условиях: наличия возбудителя инфекции, механизма передачи возбудителя и восприимчивых животных. Только вмешательство человека обеспечивает разрыв эпизоотической цепи. В результате исследований получены новые данные, позволившие выявить особенности и спрогнозировать динамику эпизоотической ситуации по лейкозу, сформулировать принципиально новые предложения, которые рекомендовано учитывать по профилактике и ликвидации лейкоза при разработке планов. Целью работы явилось установление динамики эпизоотического процесса лейкоза крупного рогатого скота для разработки технологической схемы профи-лактических и оздоровительных противолейкозных мероприятий [12].

Исходя из этого, перед нами стояла задача разработать мероприятия по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.

Материалы и методы.

Материалом служили данные ветеринарной отчетности в ретроспективе по годам с 2015 по 2019 года, а также результаты предыдущих исследований.

При анализе эпизоотической обстановки по лейкозу крупного рогатого скота по Дальнему Востоку использованы методы эпизоотологических исследований. Для обработки цифровых данных использованы методы вариационной статистики и мониторинга.

Результаты и обсуждение.

Территория Дальневосточного федерального округа обширна и малозаселенная, в районах Дальнего Востока существуют хорошие возможности для ведения скотоводства. При этом поголовье крупного рогатого скота постоянно снижается, это не решает проблему сокращения скота импортирование телок в основном из Австралии и западных регионов России.

Основными факторами, определяющие адаптацию, продуктивность и здоровье скота является полноценное кормление и зависит от качества кормов и в хозяйствах. Во многих хозяйствах, закупивших импортный скот, уделяется не достаточно внимания. Для реализации потенциала и здоровья животных, в первую очередь необходима грамотная организация с высшей квалификацией специалистов и опытом работы с животными.

При общем по Дальневосточному федеральному округу росте положительно реагирующего скота при серологических исследованиях, отмечается снижение числа гематологических изменений характерных для лейкоза. Так в среднем по Дальневосточному федеральному округу в 2019 году было выявлено 15,3 % серопозитивных животных. При гематологических исследованиях из них характерные изменения для лейкоза установлены у 1,8 %. Данное положение наглядно характеризует низкую диагностическую значимость гематологических исследований при постановки диагноза на лейкоз крупного рогатого скота. Поэтому мы рекомендуем при постановке диагноза на лейкоз руководствоваться серологическими исследованиями (табл. 1).

Таблица 1 – Технологическая схема профилактики лейкоза крупного рогатого скота

1	2
Утверждение плана борьбы с лейкозом крупного рогатого скота	Запрещение ввоза животных (спермы, эмбрионов) из хозяйств, где регистрируются реагирующие на лейкоз животные
3	4
Карантирование ввозимого скота с обязательным исследованием на лейкоз (серологическое)	Ежегодное двух кратное исследование скота на лейкоз (серологическое) всего маточного стада
5	6

Приоритет серологической диагностики на лейкоз при постановке диагноза	Исключение заражения животных при ветеринарных и зоотехнических манипуляциях
7	8
Организация ухода, кормления, содержания и разведения скота согласно физиологическим нормам	Проведение комплекса мер по адаптации ввозимого скота

Технологическая схема профилактики лейкоза крупного рогатого скота на территории Дальнего Востока. Исходя из анализа эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота на Дальнем Востоке, используя опыт борьбы с лейкозом в Хабаровском, Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской области нами предложена технологическая схема профилактики лейкоза крупного рогатого скота (см. схему).

Данная схема включает восемь основных направлений профилактики и может быть представлена следующим образом: утверждение плана борьбы с лейкозом крупного рогатого скота, запрещение ввоза животных (спермы, эмбрионов) из хозяйств, где наблюдаются даже единичные случаи реагирования животных на лейкоз, особенно это важно при проведении диагностических исследований на лейкоз, ввиду того, что реагирующие в РИД животные не считаются больными. Животных ставят на карантин по прибытии, с сопровождающей документацией о прививках и исследованиях. По прибытии животных на место, необходима вакцинация животных и провести мероприятия по карантину, а также серологические исследования на лейкоз.

Особое значение в деле борьбы с лейкозом крупного рогатого скота имеет исключение заражения животных при ветеринарных и зоотехнических манипуляциях. Одноразовые иглы и шприцы, перчатки, биркование, а также обработка копыт и обезроживание, проведение ректальных исследований, строго с соблюдением асептики.

Ввиду того, что гематологические исследования не позволяют выявить всех пораженных животных, рекомендуем при постановке диагноза на лейкоз крупного рогатого скота руководствоваться данными серологических исследований (РИД, ИФА, ПЦР).

Важным моментом в борьбе лейкоза крупного рогатого скота в случае выявления единичных случаев заболевания в хозяйствах и подворьях граждан являются компенсаторные мероприятия, направленные на возмещение ущерба от уоя РИД-позитивных животных и закупку свободного от вируса лейкоза скота.

Таблица 2 – Количество неблагополучных пунктов по лейкозу КРС по краю в целом по годам (2014-2019 гг.)

Годы	Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов	Количество пунктов, в которых отменены ограничительные мероприятия	Количество действующих неблагополучных пунктов
2014	36	7	30
2015	15	9	36
2016	15	11	40
2017	10	8	42
2018	12	10	44
2019	6	15	35

В соответствии с таблицей на 2019 год количество зарегистрированных неблагополучных пунктов в сравнении с 2018 годом сократилось в 2 раза, количество пунктов, в которых отменены ограничительные мероприятия, составило 15, количество действующих неблагополучных пунктов сократилось на 9 (табл. 2).

Выводы.

В результате исследований по лейкозу крупного рогатого скота в Дальневосточном федеральном округе установлено, что происходит нарастание эпизоотического процесса по показателям интенсивности и экстенсивности. На фоне стабилизации инфекции вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) у животных заболеваемость снижается.

Для борьбы с заболеванием необходимы программы эффективных, научно обоснованных противолейкозных мероприятий, включающих: а) проведение постоянной работы по немедленной замене РИД-положительного крупного рогатого скота на выращенных изолированно животных, свободных от ВЛКРС; б) экономическую заинтересованность владельцев серопозитивных в РИД животных на замену серонегативными; запретить продажи РИД-положительного скота для племенных целей; в) в основе исследований и постановки диагноза на лейкоз преимущество должно отдаваться принципу серологической диагностики; г) 100%-ный охват поголовья при обследовании животных на лейкоз; д) немедленная изоляция РИД-положительного скота.

Список литературы

- [1] Анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в Хабаровском крае. / Н.Н. Шульга, И.С. Шульга, Л.П. Плавшак, С.С. Дикунина. // Вестник КрасГАУ. – 2015. № 12 (111). 178-181 с.
- [2] Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в зоне Дальнего Востока. / Н.Н. Шульга, И.С. Шульга, Л.П. Плавшак, С.С. Дикунина. // Вестник КрасГАУ. – Красноярск, 2016. № 10. 187-192 с.
- [3] Основные зоонозы юга Дальневосточного федерального округа. / Н.Н. Шульга, И.С. Шульга, Л.П. Плавшак, С.С. Дикунина. // Вестник ДВО РАН. – Владивосток. 2016. № 2. 116-119 с.
- [4] Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в зоне Дальнего Востока / Н.Н. Шульга, И.С. Шульга Л.П. Плавшак, С.С. Дикунина. // Вестник КрасГАУ. – Красноярск, 2016. № 10. 187-192 с.
- [5] Анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в Хабаровском крае. / Н.Н. Шульга, И.С. Шульга Л.П. Плавшак, С.С. Дикунина. // Материалы III Международной научно – практической конференции. Вестник КрасГАУ. – Красноярск. 2015. № 12. 178-181 с.
- [6] Варианты основных мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота. / Ю.П. Смирнов, И.Л. Суворова, Н.А. Грязева. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2016. № 6 (55). 42-47 с.
- [7] Основные положения методики прогнозирования молочной продуктивности коров по уровню комплексного показателя прогнозируемой продуктивности животных. / К.В. Эзергайль, В.А. Чучунов. // Волгоградский государственный аграрный университет. – 2014. № 2 (34). 115-118 с.
- [8] Эпизоотологический мониторинг лейкоза крупного рогатого скота в республике калмыкия. / О.Б. Генджиева, А.Я. Генджиев. // Калмыцкий государственный университет. – 2012. № 1 (25). 109-112 с.
- [9] Оценка степени иммунодепрессивности организма у инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота. / Ю.П. Смирнов, И.Л. Суворова. // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2016. № 2 (51). 53-55 с.
- [10] A method for preparation and use of concentrated serum: experimental study. / N.N. Shul'ga, V.A. Ryabukha, I.S. Shul'ga, D.V. Dudkina. // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 2014. T. 158. № 1. 109-111 с.
- [11] Molecular detection of bovine leukemia virus in peripheral blood of Iranian cattle, camel and sheep. / S. Nekoei, T.T. Hafshejani, A. Doosti, F. Khamesipour. // Pol.J.veter.Sc. – 2015. Vol.18. N 4. 703-707 p.
- [12] Kobayashi K. Effect of Bovine Leukemia Virus Infection on the Productivity of Dairy Cows. / K. Kobayashi, A. Kanda, C. Kobayashi. // J. Japan Veter.Med.Assn. – 2017. Vol.70. N 7. 435-437 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Analysis of the epizootic situation in cattle leukemia in the Khabarovsk Territory. / N.N. Shulga, I.S. Shulga, L.P. Plavshak, S.S. Dikunin. // Bulletin of KrasGAU. – 2015. No. 12 (111). 178-181 p.

[2] Epizootic situation in cattle leukemia in the Far East. / N.N. Shulga, I.S. Shulga, L.P. Plavshak, S.S. Dikunin. // Bulletin of KrasGAU. – Krasnoyarsk, 2016. No. 10. 187-192 p.

[3] The main zoonoses in the south of the Far Eastern Federal District. / N.N. Shulga, I.S. Shulga, L.P. Plavshak, S.S. Dikunin. // Bulletin of the FEB RAS. – Vladivostok, 2016. No. 2. 116-119 p.

[4] Epizootic situation in cattle leukemia in the Far East zone / N.N. Shulga, I.S. Shulga L.P. Plavshak, S.S. Dikunin. // Bulletin of KrasGAU. – Krasnoyarsk, 2016. No. 10. 187-192 p.

[5] Analysis of the epizootic situation in cattle leukemia in the Khabarovsk Territory. / N.N. Shulga, I.S. Shulga L.P. Plavshak, S.S. Dikunin. // Materials of the III International scientific – practical conference. Bulletin of KrasGAU. – Krasnoyarsk. 2015. No. 12. 178-181 p.

[6] Options for major interventions for bovine leukemia control. / Yu.P. Smirnov, I.L. Suvorov, N.A. Gryazeva. // Agricultural science of the Euro-North-East. – 2016. No. 6 (55). 42-47 p.

[7] The main provisions of the methodology for predicting the milk productivity of cows by the level of a complex indicator of the predicted productivity of animals. / K.V. Ezergail, V.A. Chuchunov. // Volgograd State Agrarian University. – 2014. No. 2 (34). 115-118 p.

[8] Epizootological monitoring of cattle leukemia in the Republic of Kalmykia. / ABOUT. Gendzhieva, A. Ya. Gendzhiev. // Kalmyk State University. – 2012. No. 1 (25). 109-112 p.

[9] Assessment of the degree of immunosuppressiveness of the organism in bovine leukemia virus infected. / Yu.P. Smirnov, I.L. Suvorov. // Agricultural science of the Euro-North-East. – 2016. No. 2 (51). 53-55 p.

[10] A method for preparation and use of concentrated serum: experimental study. / N.N. Shul'ga, V.A. Ryabukha, I.S. Shul'ga, D.V. Dudkina. // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 2014. T. 158. No. 1. 109-111 p.

[11] Molecular detection of bovine leukemia virus in peripheral blood of Iranian cattle, camel and sheep. / S. Nekoei, T.T. Hafshejani, A. Doosti, F. Khamesipour. // Pol.J.veter.Sc. – 2015. Vol.18. N 4. 703-707 p.

[12] Kobayashi K. Effect of Bovine Leukemia Virus Infection on the Productivity of Dairy Cows. / K. Kobayashi, A. Kanda, C. Kobayashi. // J. Japan Veter. Med. Assn. – 2017. Vol. 70. N 7.435-437 p.

© С.С. Дикунина, Т.В. Миллер, 2021

Поступила в редакцию 1.09.2021
Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Дикунина С.С., Миллер Т.В. Мероприятия по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 10-18. URL: <https://ip-journal.ru/>